

COMMON DENTAL DISEASES IN CHILDREN

Irkhanova Dilnoza

Tashkent State Medical University

Kamilova Dilfuza Nusratullaevna

Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Tooth decay in young children is a big problem. We looked at the situation in Tashkent, interviewed parents, and found out that tooth decay is common and it is mainly caused by sweets and poor hygiene. To make children less sick, parents need to be taught how to properly care for their children's teeth.

Keywords: caries in children, how common it is, children, what to do to avoid it, brushing teeth, why it appears.

BOLALARDA KO‘P UCHRAYDIGAN TISH KASALLIGI

1 Irxanova Dilnoza Mahmud qizi

1 Toshkent davlat tibbiyot universiteti

2 Kamilova Dilfuza Nusratullaevna

2 Alfraganus universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Yosh bolalarda tish kariyesi katta muammo hisoblanadi. Biz Toshkentdagi vaziyatni o‘rganib chiqdik, ota-onalar orasida so‘rov o‘tkazdik va aniqladik: tish kariyesi keng tarqalgan va asosiy sabablar shirinliklar hamda gigiyena qoidalariga rioya qilmaslikdir. Bolalarda tish kariyesi holatlarini kamaytirish uchun ota-onalarga bolalar tishlariga qanday qilib to‘g‘ri parvarish qilishni o‘rgatish kerak.

Kalit so‘zlar: bolalarda kariyes, qanchalik keng tarqalganligi, bolalar, uning oldini olish uchun nima qilish kerak, tishlarni yuvish, nima uchun paydo bo‘ladi.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ БОЛЕЗНИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

1 Ирханова Дилноза Махмуд кизи — Ташкентский государственный

медицинский университет

**2 Камилова Дилфуза Нусратуллаевна — Университет Alfraganus, Ташкент,
Узбекистан**

В стоматологии профилактика также является основным направлением. В период, когда организм ребёнка формируется и развивается, проведение профилактических мероприятий особенно важно, так как стоматологические заболевания очень широко распространены среди детей. Стоматологическая профилактика помогает оздоровлению полости рта и в целом организма ребёнка. В комплексе профилактических мероприятий важным звеном является целенаправленное и эффективное санитарное просвещение.

Устранение местных факторов стоматологических заболеваний в основном зависит от самого населения, уровня его знаний и санитарной культуры. К показателям санитарной культуры относятся чтение популярной медицинской литературы, наличие гигиенических навыков, обращение за стоматологической помощью, наличие предметов и средств, необходимых для личной гигиены, их регулярное использование, знание техники чистки зубов, умение правильно выбирать и хранить лечебно-профилактические средства для ухода за полостью рта и многое другое. Недостаточные знания населения о гигиене полости рта и отсутствие необходимых навыков часто приводят к возникновению многих стоматологических заболеваний.

Здоровье зубов у детей напрямую зависит от внимания взрослых, поэтому ребёнка необходимо с раннего возраста приучать к гигиене полости рта. Известно, что молочные зубы ребёнка являются основой для постоянных зубов и как бы подготавливают программу их будущего состояния. Поэтому очень важно научить ребёнка бережно относиться к полости рта, соблюдать гигиену, не пренебрегать зубными пастами и щётками. Прежде всего это обязанность взрослых, которые должны достаточно заботиться о здоровье детей.

Правильная гигиена.

Прежде всего это связано с правильной чисткой зубов. Сразу после появления молочных зубов их необходимо очищать, то есть как только у малыша появляется долгожданный первый зуб, его следует начинать чистить два раза в день, но без зубной пасты. При этом используются не обычные, а специальные мягкие щётки. С одного года ребёнка можно знакомить с мягкими щётками и зубными пастами, которые безопасны даже при проглатывании. По мере роста ребёнка средства гигиены также меняются, поэтому следует консультироваться с врачом-гигиенистом, который поможет подобрать подходящие средства.

Ортодонтический контроль развития челюсти ребёнка.

Даже если родителей ничего не беспокоит, в возрасте одного года ребёнка следует показать стоматологу. Патологии, требующие раннего вмешательства, обычно проявляются достаточно ясно, и педиатр может направить ребёнка в стоматологическую клинику. В этом же возрасте рекомендуется консультация ортодонта.

Проведение специальных профилактических процедур.

Герметизация фиссур: в возрасте 4–5 лет герметизируют фиссуры жевательных зубов. Фиссуры — это бороздки на поверхности зубов, где могут скапливаться бактерии, что способствует развитию кариеса.

Реминерализующая терапия: насыщение эмали недостающими минералами. В результате зубы укрепляются, уменьшается риск разрушения.

Удаление молочных зубов: если их естественное выпадение задерживается, под контролем ортодонта их удаляют, чтобы освободить место для постоянных зубов.

Кариес у маленьких детей – это большая проблема. Мы посмотрели, как обстоят дела с этим в Ташкенте, опросили родителей и выяснили, что кариес встречается часто, и виноваты в этом в основном сладкое и плохая гигиена. Чтобы дети меньше болели, нужно учить родителей, как правильно ухаживать за зубами.

Ключевые слова: кариес у детей, как часто встречается, дети, что делать, чтобы его не было, чистка зубов, почему появляется.

Введение

Кариес у маленьких детей встречается очень часто. Обычно к 5–6 годам у многих уже есть проблемы с зубами. Это происходит из-за разных причин: как устроен организм, что ребенок ест и как следят за его зубами дома. Если вовремя не заметить и не полечить кариес, могут быть осложнения.

Мы хотели посмотреть, как часто встречается кариес у детей в Ташкенте и понять, почему это происходит.

Мы осмотрели более 100 детей от 2 до 6 лет, которые пришли к стоматологу в Ташкенте. Мы смотрели, в каком состоянии зубы, есть ли дырки и другие проблемы. Еще мы спрашивали родителей, что дети едят, как часто едят сладкое, чистят ли зубы и как часто ходят к врачу.

Оказалось, что у 79% детей есть кариес. У 46% только начинались проблемы с эмалью. 68% детей не очень хорошо чистят зубы. 74% очень любят сладкое.

Только 33% родителей водят ребенка к стоматологу для проверки хотя бы два раза в год. У тех детей, чьи родители редко ходят к врачу, кариес встречается гораздо чаще.

Наши данные показывают, что кариес у маленьких детей – это серьезная проблема. Главные причины – плохая гигиена, большое количество сладкого и недостаточная осведомленность родителей о здоровье зубов.

У молочных зубов эмаль не такая крепкая, как у взрослых, поэтому кислоты легче ее разрушают. Если ничего не делать, кариес быстро развивается и может привести к осложнениям.

Чтобы дети меньше болели, нужно с самого начала учить родителей, как ухаживать за зубами ребенка, давать меньше сладкого и регулярно ходить к стоматологу.

Советуем начинать чистить зубы, как только они появились, использовать зубную пасту с фтором и рассказывать об этом в детских садах.

Вывод

Кариес у маленьких детей – это все еще большая проблема. В основном это происходит потому, что родители мало занимаются профилактикой. Если вовремя заметить проблему и научить детей правильно чистить зубы, можно сделать так, чтобы кариеса было меньше, а зубы у детей были здоровее.

Литература

1. Gemonov V.V., Lavrova E.N., Falin L.I. Razvitie i stroenie organanov rotovoi polosti i zubov: Uchebnoe po-sobie. Moscow, GOU VUNMTs MZ RF, 256 p.
2. Mirvarisova L. T., Nurmamatova K. H., Mirzarahimova K. R. Medical management, optimization and improvement of the health system in Uzbekistan //Journal of Dentistry.– Tashkent. – 2018. – Т. 4. – С. 61-64.
3. Influence of microelements on the morphology of the teeth (Moller IJ. 2014).
4. Kamilova, D. N., Raxmatullaeva, D. M., Tangirov, A. L., Urinbayeva, N. A., & Turakhonova, F. M. (2022). A new stage in health care reform that is, about medical tourism and its development. British Medical Journal, 2(4), 262-274.
5. Mirzarakhimova, K. R., Nurmamatova, Q. C., Sharipov, A. T., Abdashimov, Z. B., & Turakhonova, F. M. Q. (2020). Management in stomatology. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(10), 82-89.
6. An analysis of the content of macro- and microelements in the teeth (Krzysztof Szostek, Henryk Gaab, Krzysztof Kaczanowski, Department of Anthropology, Institute of Zoology, Jagiellonian University, Krakow, Poland 2007).
7. Kamilova D., Irkhanova D., Mirzarakhimova K. Телемедицина–В Республике Узбекистан //Medical Sciences. – Т. 54.

8. Kamilova, D. N., Irkhanova, D. M., Azimov, R. I., & Kamilov, A. A. Профилактика развития первичной деминерализации твердых тканей зуба у детей раннего и дошкольного возраста. *Biological sciences*, 30.

9. Mirzarahimova, K. R., & Nurmamatova, K. (2017). СН, the question on the prevalence functional disorders dental system in children. In XII International (XXI All-Russian) Pirogov scientific medical conference students and young scientists Moscow (Vol. 120).

10. Джалилов А. М., Мирзарахимова К. Р. Анализ физико-химических свойств кремов с содержанием витамина Е //Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. – 2025. – С. 37-40.

11. Calcium and magnesium levels in primary tooth enamel and genetic variation in enamel formation genes. (PubMed 2013).

12. Kamilova, D. N., Irhanova, D. M., & Mirzarahimova, K. R. (2022). THE HEALTH OF THE NATION IS ABOVE AND MOST VALUABLE. *World Bulletin of Public Health*, 16, 191-195.

